

guillermo
núñez
9.11.2017

TALTALIA RECUERDA A Patricio Núñez

TALTALIA
RECUERDA A
Patricio Núñez

guillermo
núñez
11.2017

TALTALIA

Nº 10 2017

MUSEO AUGUSTO CAPDEVILLE
Ilustre Municipalidad de Taltal

Representante Legal:

Sergio Orellana Montejo

Director:

Rodolfo Contreras Neira

Comité Editorial

Agustín Llagostera Martínez, Universidad de Antofagasta
Patricio Núñez Henríquez, Museo Augusto Capdeville
Sergio Prenafeta, Periodista Científico
Adriana Hoffmann, Botánica

Dirección

Av. Arturo Prat Nº 5, Taltal-Chile.
Teléfono: 55-2611 891
Correo electrónico: museo.taltal@gmail.com
ISSN 0718-7025

TALTALIA:

Publicación anual del Museo Augusto Capdeville Rojas.
Distribuido por suscripción y canje.
Permitida la reproducción de los artículos citando la fuente.

Valor de suscripción anual con envío

€. 20 (euros) en el extranjero

Portada y Contraportada

Obra plástica de Guillermo Núñez Henríquez, hermano mayor de Patricio Núñez Henríquez, realizada en recuerdo de su hermano luego de su fallecimiento.

Guillermo Núñez H., destacado artista plástico chileno, fue galardonado con el premio nacional de Artes Plásticas 2007.

Diseño y diagramación: Marco Murúa C.

E-mail: marcomurua@gmail.com

F: 997968839

Edición: 300 ejemplares

Impreso en: Andros Impresores. www.androsimpresores.cl

Patricio Núñez Henríquez
1938-2017

CONTENIDO

CONTENTS

- 7-9 Presentación
Foreword
- 11-14 Publicaciones de Patricio Núñez Henríquez.
Publications of Patricio Núñez Henríquez.
Comité editor
- 15-28 Junius Bird y el Muelle de Piedra.
Junius Bird and the Rock Dock.
Benjamín Ballester
- 29-52 Aproximación facial de individuos arqueológicos de la costa arreica de Antofagasta.
Facial approximation of archaeological individuals from the interfluvic coast of Antofagasta.
David Muñoz, Cristóbal Palacios y Pedro Andrade
- 53-63 Reflexiones sobre valor e intercambio de objetos en la costa de Atacama.
Reflexions about objects value and echange in the Atacama Coast.
Benjamin Ballester y Francisco Gallardo
- 65-67 Litos Geométricos (I).
Alex San Francisco
- 69-85 Caza tradicional de la albacora: Imaginario y patrimonio intangible de los pescadores de Taltal.
Traditional hunting of the albacore: imaginary and intangible heritage of a fisherman of Taltal.
Javier Escobar
- 87-102 Travesía en un mar de historias.
Crossing in a sea of stories.
Pedro Rojas
- 103-123 Basuras y fiebre: Escena de una crisis sanitaria en Tocopilla (1882-1925).
Gabage and fever: scene of health crisis in Tocopilla (1882-1925).
Damir Galaz-Mandakovic
- 125-140 Antesala de una delimitación fronteriza regional: hitos del tratado de 1866.
Atechamber of a regional border limitation: milestones of the 1866 treaty.
Héctor Ardiles y Wilfredo Santoro
- 141-142 Normas editoriales.

LITOS GEOMÉTRICOS (I)

ALEX SAN FRANCISCO

Por uso preliminar de la divagatoria prehistórica, aquí los antiguos litos geométricos se suspenden, levitan en la ceremonia de la piedra tallada y la entidad *sin función*, no hay estado mejor para ellos. Contornos anunciados, reducidos al plano del polígono, a los lados enumerados, las descripciones estrelladas. Según los especialistas, el lito es un tipo de artefacto dentro de un conjunto cultural determinado, en este caso el Huentelauquén, en cuyas salinas, en la costa del río Choapa, se encontraron sus primeras evidencias –aunque el lito sea viejo hallazgo, conocido por gente de costa y valle, que no llamara la atención de Latcham (1910, fig. 2:13)–. Entonces, su función desconocida es reemplazada por un cierre diagnosticador del enigma, una función-señal, de tipificación de un mundo de objetos posibles a partir de él –herramientas para una vida adaptada–, pero sin él, pues el lito es siempre borde del conjunto de técnicas que lo prefiguran. Si su forma condujo a un núcleo ritualista, a un piedemonte simbólico –*industria* humana, las manos arcaicas que *in-forman* (Flusser 2002)–, en tiempo indeterminado le perdimos de vista, atraídos por una geomorfología más tremenda, euforia quebrada arriba, obviando, con todo derecho, la dimanación del microcosmos del lito, la inevitable exigencia que desafiaría la renegación del fetiche; costumbre “exótica”, “traída” por los primeros pobladores del continente. “Exótica” –por verla lejos– por las correlaciones suscitadas: la simétrica semejanza con las ruedas dentadas de California, ambas “curiosamente” “casi equidistantes de la línea equinoccial” (Llagostera 1980:57). Así, las *bandas* de Las Salinas de Huentelauquén y las de Long

Beach se encontraban conectadas, y todo se remontaría a una importante cantidad de miles de años, suficientes para la emergencia del lito. Poco importa, de momento, cómo fueron “traídos” –viaja la idea, viaja la forma, viaja la técnica– en el cruce de la alborada holocénica, o si hay otros sumergidos, juramentados como evidencias negativas de la migración por la costa del Pacífico. El trayecto de los talismanes no es aquí lo complejo, la levitación les ahorra todo sudor. Una pieza escultórica de piedra puede ser creada, y levitar, en dos o más lugares simultáneamente. Toda la distancia para el disco –Patagonia (Bird 1970), Cabrería, California, etc.– ¿Es el lito un objeto de sus proximidades?, ¿en qué medida o de qué modo?, ¿no lo es? Se lee en Iribarren: “En estos objetos de formas geométricas variadas con caras planas o plano convexas, hemos reconocido a un elemento de utilización desconocida, que provisoriamente lo hemos atribuido a un rito mágico o religioso” (1961:5). Se lee en Gajardo: “*Por el parecido de las formas discoidales con los discos de los juegos griegos podríamos vernos tentados a considerarlo (...) Sin embargo, pensamos que, dadas las ideas y creencias de los pueblos primitivos, un valor simbólico o una función ritual están mucho antes que una acrobacia de juego, o en último caso este juego ha formado parte de un ceremonial*” (1962-63:52). Permanecemos en un juego provisorio; y luego los hallazgos de La Chimba de Antofagasta, 9680 años atrás, circunstancias de *clímax térmico*, ardentía ecuatorial, ¿consumo de sustancias visionarias, ayahuasca? Llagostera, el descubridor, advierte: “*Un complejo psicotrópico viene como un complemento perfecto, a las concepciones*

simbólicas que hemos asignado a los litos geométricos" (1977:110). Calor y producción. Los litos concentran entre fogones, levantan un "campamento ceremonial" (Llagostera et al. 2000: 470), por la tarde la bruma de la cohesión, una finitud –el *porqué* del lito–. La permanencia de la comunidad primitiva, – ¡en este mundo me quedaré!–, ¿demostración de la re-producción, de la *reunión periódica*, de las iniciaciones? Lito contexto –reproducción/ formalización de lo circundante– decidida dispersión americana. Su forma reclama al invisible, de ahí su impenetrable –volúmenes encarnados, fuerzas psíquicas, modelo y transformación, acontecimientos posteriores a las extinciones–, aunque no esconda ninguna medida o sea transparente. Es su material el que lo hace aparecer, el diseño específico sobre la arenisca-granito-andesita-basalto, en el preciso "tiempo de la piedra", dureza en una "suerte de ritmo natural, ritmo bien condicionado" (Bachelard 1991). Toda esa energía contra el lito, producción que está siempre en relación con otras producciones, otros trabajos, hasta conseguir en ese cuerpo abrasado la variación coherente, el detalle. Ningún instrumento está solo, antes prefiere los encadenamientos –como en el escondrijo de Bolsa Chica Mesa (Couch et al. 2009)–, aunque su fabricación haya sido un secreto y sus apariciones oportunas, enrojecidas, no fuesen más que para acentuar su ausencia –adoración y ocultamiento, pues no ha encontrado sustituto posible–, o para esperar suficientemente el abandono de la horda, el des-tierra. Para los tecnólogos, el primer uso de la piedra es la hoja de la herramienta, la punta del proyectil. En todos esos años, los litos, todavía embriones, pudieron distanciarse del arma, no de la mano, no de la necesidad de ser sostenidos, yendo hacia aquella función plástica –por supuesto, vaciándose en su *mana* respectivo–, que podría ya sustraerse al juego de la ritualidad, más imperceptible, en que el lito media, habita –se alivia, se alimenta, se reproduce, duerme, descansa por años–, unidad sin resistencia, fracturadas las paredes

de su tiempo –de la rítmica mencionada–, e inicia otros –nuevas consumiciones–, en que es sobre todo objeto fuera de lugar, caído del cielo. Los viejos maestros de las piedras alimentaron sus teorías, pero ahora no sabemos cómo interrogar al *ritolito* –meramente suspendido como cuerpo señalador–. Acaso esa sea la continuidad de su prestigio.

BIBLIOGRAFÍA

- BACHELARD, G. 1991. *La tierra y los ensueños de la voluntad*. Fondo de Cultura Económica, México.
- BIRD, J. 1970. Paleoindian Discoidal Stones from South America. *American Antiquity* 35:205-208.
- COUCH, J., J. COUCH y N. WILEY 2009. Saved by the Well: The Keystone Cache at CA-OR A-83, the Cogged Stone Site. *Papers on Southern California Archaeology* 21:147-156.
- GAJARDO, R. 1962-1963. Investigaciones arqueológicas en la desembocadura del río Choapa. La cultura Huentelauquén. *Anales de Arqueología y Etnología*, tomo XVII-XVIII, 7-10.
- IRIBARREN, J. 1961. La cultura Huentelauquén y sus correlaciones. *Contribuciones arqueológicas del Museo Arqueológico de La Serena* 1: 5-18.
- FLUSSER, V. 2002. Filosofía del diseño. *La forma de las cosas*. Síntesis, Madrid.
- LLAGOSTERA, A. 1977. Ocupación humana en la costa norte de Chile asociada a peces local-extintos y a litos geométricos, 9680+/-160 A.P. En *Actas del VII Congreso de Arqueología de Chile*, vol. I, pp. 93-113. Sociedad Chilena de Arqueología y Sociedad Arqueológica del Maule, Ediciones Kultrún, Santiago.
- LLAGOSTERA, A. 1980. Una Temprana Tradición en la Costa del Pacífico Americano.

Actas del V Congreso Nacional de Arqueología Argentina, pp. 67-78. San Juan.

LLAGOSTERA, A., R. WEISNER, G. CASTILLO, M. CERVELLINO y M. COSTA-JUNQUEIRA 2000. El Complejo Huentelauquén bajo una perspectiva macroespacial y multidisciplinaria. En *Actas del XIV Congreso Nacional de Arqueología Chilena, Contribución Arqueológica 5*, tomo I, pp-461-480. Museo Regional de Atacama, Copiapó.

AGRADECIMIENTOS

A bb, jb y fg, por sus comentarios.

